

Возмущенные обыкновенные дифференциальные уравнения со слабой особенностью в случае иррационального показателя особой точки

Туркманов Жылдызбек Каныбекович, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой информатики и математики факультета журналистики и информационных систем;
Карынбаева Миргул Муратбековна, старший преподаватель кафедры информатики и математики факультета журналистики и информационных систем
БГУ им. К.Карасаева г.Бишкек

Аннотация. Это такие возмущенные уравнения, что при нулевом значении малого параметра порядок уравнений не понижается, однако, у них возникает особая точка (в данной работе на левом конце области определения). Поэтому, для решения поставленной задачи применяем обычный метод малого параметра с последующим применением метода продолжения по параметру.

Ключевые слова: Особая точка, малый параметр, решение задачи, постоянная, невозмущенная задача, экспоненциальный член, ряд, коэффициенты, преобразование, условия, асимптотический ряд, отрезок, степень, равенство, уравнение, отображение, принцип математической индукции, утверждение, замкнутый шар.

Perturbed ordinary differential equations with a weak singularity in the case of an irrational exponent of a singular point

Turkmanov Jyldyzbek Kanybekovich, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Informatics and Mathematics of the Faculty of Journalism and Information Systems;
Karynbaeva Mirgul Muratbekovna, Senior Lecturer of the Department of Informatics and Mathematics of the Faculty of Journalism and Information Systems
BSU them. K. Karasaeva, Bishkek

Abstract: These are such perturbed equations that at zero value of the small parameter the order of the equations does not decrease, however, they have a singular point (in this work, at the left end of the domain of definition). Therefore, to solve the problem posed, we apply the usual method of a small parameter, followed by the method of continuation with respect to a parameter.

Keywords: Singular point, small parameter, problem solution, constant, unperturbed problem, exponential term, series, coefficients, transformation, conditions, asymptotic series, segment, degree, equality, equation, mapping, principle of mathematical induction, statement, closed ball.

Сингулярно – возмущенные уравнения условно можно делить на два класса. К первому классу можно отнести сингулярно – возмущенные уравнения с малым параметром при старшей производной или уравнения типа Прандтля – Тихонова.

Ко второму классу относятся уравнения с особыми точками или типа Лайтхилла.

Для построения асимптотики решений таких уравнений были созданы следующие аналитические методы: метод структурного сращивания (развитие метода сращивания Ван – Дайка) [1-2], метод погранфункций, метод униформизации (развитие метода – Лайтхилла), метод усреднения, метод регуляризации Ломова, метод разных масштабов и др.

Рассмотрим задачу Коши для уравнения

$$Lu_\varepsilon := (x^\alpha + \varepsilon u(x))u'(x) = q(x)u(x) + r(x), u(1) = u^0 \quad (1)$$

где $0 < \varepsilon \ll 1$ – малый параметр, $0 < \alpha < 1$, $q(x), r(x) \in C^\infty[0,1]$, u^0 – заданная постоянная.

Ставится задача Лайтхилла: Когда решение задачи (1) существует на отрезке $[0,1]$, если существует найти асимптотику этого решения.

Невозмущенная задача ($\varepsilon = 0$), соответствующей задаче (1) имеет вид:

$$Lu_0(x) := x^\alpha u_0'(x) - q(x)u_0(x) = r(x), u_0(1) = u^0. \quad (2)$$

Для уравнения (2) точка $x = 0$ является слабой особой точкой. Решение задачи (2) представимо в виде:

$$u_0(x) = G(x)[u^0 + \int_1^x G^{-1}(s)S^{-\alpha}r(s)ds], \quad (3)$$

где

$$G(x) = \exp\left\{\int_1^x S^{-\alpha}q(s)ds\right\} \quad (4)$$

Из (3) и (4) видно, что функция $u_0(x)$ определена на отрезке $[0,1]$. Для того, чтобы получить асимптотику решения возмущенной задачи, при $x \rightarrow 0$ преобразуем (3) в виде

$$u_0(x) = G_1(x) \left[w_0 + \int_0^x G_1^{-1}(s) S^{-\alpha} r(s) ds \right], \quad (5)$$

где

$$G_1(x) = \exp \left\{ \int_1^x S^{-\alpha} q(s) ds \right\} = \exp \left\{ x^{1-\alpha} \sum_{j=0}^{\infty} q_j^{(1)} x^j \right\}, q^{(1)} = q_j / (j + 1 - \alpha) \quad (6)$$

$$w_0 = w(0) = G(0) \left[u^0 + \int_0^1 G^{-1}(s) S^{-\alpha} r(s) ds \right] \quad (7)$$

Если предоставить экспоненциальный член в виде ряда по степеням x , то формулу (6) можно записать как

$$G_1(x) = 1 + x^{1-\alpha} \sum_{i+j=0}^{\infty} a_{ij} x^{(1-\alpha)i} x^j, \quad (8)$$

где a_{ij} – постоянные коэффициенты, не зависящие от x .

Подставляя (8) в (5) и группируя члены с одинаковыми степенями x из (5), получаем

$$u_0(x) = w_0 + x^{1-\alpha} \sum_{i+j=0}^{\infty} u_{ij}^{(0)} x^{(1-\alpha)i} x^j \sim w_0 + O(x^{1-\alpha}) \quad (x \rightarrow 0) \quad (9)$$

$$u_0'(x) = x^{-\alpha} \sum_{i+j=0}^{\infty} \bar{u}_{ij}^{(0)} x^{(1-\alpha)i} \cdot x^j \sim O(x^{-\alpha}) \quad (x \rightarrow 0), \quad (10)$$

где $u_{ij}^{(0)}, \bar{u}_{ij}^{(0)}$ – постоянные коэффициенты, не зависящие от x .

Справедлива следующая теорема.

Теорема 1. Пусть выполнены следующие условия: 1) $0 < \alpha < 1, q(x), r(x)$ – разлагается в асимптотический ряд по степеням x на отрезке $[0,1]$; 2) $\lim_{x \rightarrow 0} u_0(x) = w_0 \neq 0$. Тогда решение задачи (1) можно представить в виде абсолютно и равномерно сходящегося ряда

$$u(x, \varepsilon) = u_0(x) + \varepsilon u_1(x) + \varepsilon^2 u_2(x) + \dots + \varepsilon^n u_n(x) + \dots \quad (11)$$

на отрезке $[x_0(\varepsilon), 1]$.

Доказательство. Подставляя (11) в (1) и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях ε в обеих частях равенства, приходим к уравнениям:

$$Lu_1(x) = -u_0(x)u_0'(x), u_1(1) = 0, \quad (11.1)$$

$$Lu_2(x) = -u_0(x)u_1'(x) - u_1(x)u_0'(x), u_2(1) = 0, \quad (11.2)$$

$$\dots$$

$$Lu_n(x) = -\sum_{i+j=n-1} u_i(x)u_j'(x), u_n(1) \quad (11.n)$$

Учитывая (9) и (10), задача (11.1) запишется в виде:

$$Lu_1(x) = - \left(w_0 + x^{1-\alpha} \sum_{i+j=0}^{\infty} u_{ij}^{(0)} x^{(1-\alpha)i} x^j \right) \left(x^{-\alpha} \sum_{i+j=0}^{\infty} \bar{u}_{ij}^{(0)} x^{(1-\alpha)i} \cdot x^j \right), u_1(1) = 0.$$

Отсюда группируя члены с одинаковыми степенями x и интегрируя последнее равенство, имеем

$$u_1(x) = x^{1-2\alpha} \sum_{i+j=0}^{\infty} u_{ij}^{(1)} x^{(1-\alpha)i} x^j + A_1 + x^{1-\alpha} \sum_{j=0}^{\infty} u_j^{(1)} \cdot x^j, x \rightarrow 0 \quad (12.1)$$

где $A_1 = const$

$$u_1'(x) = x^{-2\alpha} \sum_{i+j=0}^{\infty} \bar{u}_{ij}^{(1)} x^{(1-\alpha)i} \cdot x^j + x^{-\alpha} \sum_{i=0}^{\infty} \bar{u}_j^{(1)} \cdot x^j, x \rightarrow 0 \quad (12.2)$$

В силу равенств (9), (10), (12.1), (12.2) уравнение (11.2) переписывается в следующем виде:

$$Lu_2(x) = x^{-2\alpha} \sum_{i+j=0}^{\infty} \bar{u}_{ij}^{(2)} x^{(1-\alpha)i} x^j + x^{-\alpha} \sum_{j=0}^{\infty} \bar{u}_j^{(2)} \cdot x^j, u_2(1) = 0.$$

Отсюда имеем

$$u_2(x) = x^{1-3\alpha} \sum_{i+j=0}^{\infty} u_{ij}^{(2)} x^{(1-\alpha)i} x^j + x^{1-2\alpha} \sum_{j=0}^{\infty} u_j^{(2)} \cdot x^j + A_2 + x^{1-\alpha} \sum_{j=0}^{\infty} u_j^{(2)} \cdot x^j \quad (12.3)$$

где $A_2 = const$

Предположим, что $u_k(x)$ верно, т.е. имеет место равенство $(\forall k \in \mathbb{N})$.

$$u_k(x) = x^{1-(k+1)\alpha} \sum_{i+j=0}^{\infty} u_{ij}^{(k)} x^{(1-\alpha)i} x^j + x^{1-k\alpha} \sum_{j=0}^{\infty} u_j^{(k)} \cdot x^j + \dots + x^{1-2\alpha} \sum_{j=0}^{\infty} u_j^{(k)} \cdot x^j + A_k + x^{1-\alpha} \sum_{i+j=0}^{\infty} u_{j(k-1)}^{(k)} \cdot x^j, x \rightarrow 0 \quad (12.k)$$

Используя формулу (11. K+1), получаем

$$u_{k+1}(x) = x^{1-(k+2)\alpha} \sum_{i+j=0}^{\infty} u_{ij}^{(k+1)} x^{(1-\alpha)i} x^j + x^{1-(k+1)\alpha} \sum_{j=0}^{\infty} u_j^{(k+1)} \cdot x^j + \dots + x^{1-2\alpha} \sum_{j=0}^{\infty} u_j^{(k+1)} \cdot x^j + A_{k+1} + x^{1-\alpha} \sum_{j=0}^{\infty} u_{jk}^{(k+1)} \cdot x^j, x \rightarrow 0 \quad (12.k+1)$$

где $A_{k+1} = const$

По принципу математической индукции заключаем, что утверждение $u_k(x) \rightarrow u_{k+1}(x)$ при $x \rightarrow 0$, верно при всех $k \in \mathbb{N}$.

Следовательно, ряд (11) при $x \rightarrow 0$ имеет вид:

$$u(x, \varepsilon) = w_0 + \varepsilon A_1 + \varepsilon^2 A_2 + \dots + \varepsilon^n A_n + \dots + x^{1-\alpha} \left[u_{00}^{(0)} + u_{00}^{(1)} \varepsilon x^{-\alpha} + u_{00}^{(2)} (\varepsilon x^{-\alpha})^2 + \dots + u_{00}^{(n)} (\varepsilon x^{-\alpha})^n + \dots \right] \quad (13)$$

Отсюда видно, что этот ряд является асимптотическим рядом на отрезке $[x_0(\varepsilon), 1]$, где $x_0 = \varepsilon^{(1-\beta)/\alpha}, 0 < \beta < 1$

$$u(x_0(\varepsilon), \varepsilon) = w_0 + O(\varepsilon^\delta), \quad (14)$$

где а) $\delta = (1 - \alpha) \cdot (1 - \beta) / \alpha$ при $\alpha > \frac{1}{2}$,

б) $\delta = 1$ при $\alpha < \frac{1}{2}, \beta < (1 - 2\alpha) / (1 - \alpha)$.

Чтобы продолжить решение на отрезок $[0, \varepsilon^{(1-\beta)/\alpha}]$ в (1) сделаем преобразование:

$$x = \varepsilon^{1/\alpha} \cdot \tau, u(x) = w_0 + V(\tau) \quad (15)$$

Тогда имеем

$$(\tau^\alpha + w_0 + V(\tau))dV/d\tau = \varepsilon^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} [q(\varepsilon^{1/\alpha}\tau)(w_0 + V(\tau)) + r(\varepsilon^{1/\alpha}\tau)] \quad (16)$$

В силу (14) и (15) для $V(\tau)$ получаем задачу Коши:

$$V(\tau_0) = O(\varepsilon^\delta) \equiv \omega_1(\varepsilon), \tau_0 = \varepsilon^{-\beta/\alpha} \quad (\tau_0 \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0) \quad (17)$$

Уравнение (16) эквивалентно интегральному уравнению

$$V(\tau) = w_1(\varepsilon) - \varepsilon^{(1-\alpha)/\alpha} \int_\tau^{\tau_0} F(S, V(S), \varepsilon) ds \equiv T_1 V, \quad (17.1)$$

где $F(\tau, V(\tau), \varepsilon) = (q(\varepsilon^{1/\alpha}\tau)(w_0 + V(\tau)) + r(\varepsilon^{1/\alpha}\tau)) / (\tau^\alpha + w_0 + V(\tau))$

Далее предполагаем, что $w_0 > 0$.

Берем замкнутый шар:

$$C_{w_1(\varepsilon)} = \{V: \|V(\tau)\| \leq 2w_1(\varepsilon)\}.$$

Тогда имеем

$$|F(\tau, V(\tau), \varepsilon)| \leq (M(w_0 + 2w_1(\varepsilon) + 1) / (\tau^\alpha + w_0)) \leq \frac{\gamma_1}{\tau^\alpha},$$

где $\gamma_1 = 2M(w_0 + 2w_1(\varepsilon) + 1)$, $|q(\varepsilon^{1/\alpha}\tau)|, |r(\varepsilon^{1/\alpha}\tau)| \leq M$.

$$|V(\tau)| \leq w_1(\varepsilon) + \varepsilon^{(1-\alpha)/\alpha} \int_\tau^{\tau_0} |F(S, V(S), \varepsilon)| ds \leq w_1(\varepsilon) + \gamma_1 \varepsilon^{(1-\alpha)/\alpha} \int_\tau^{\tau_0} \frac{ds}{s^\alpha} \leq w_1(\varepsilon) + \varepsilon^{(1-\alpha)/\alpha} / (1-\alpha) |\tau_0^{1-\alpha} - \tau^{1-\alpha}| \leq$$

$$w_1(\varepsilon) + \gamma_1 \varepsilon^{(1-\alpha)/\alpha} (1-\alpha) |\tau_0 - \tau|^{1-\alpha} \leq M_1 \varepsilon^{(1-\alpha)/\alpha} \cdot \varepsilon^{-\frac{\beta(1-\beta)}{\alpha}}. \quad (18)$$

Подберем β - так, чтобы было $\varepsilon^{\beta/\alpha} = (\ln(1/\varepsilon))^{-1}$, тогда $\varepsilon^\delta = \varepsilon^{(1-\alpha)/\alpha} (\ln(1/\varepsilon))^{1-\alpha}$.

Пусть $|\ln(1/\varepsilon)| \equiv N$ - при фиксированном малом ε и разобьем отрезок $[0, \tau_0]$ на N частей точками деления $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ и обозначим через $\mu = 1/N$.

Рассмотрим уравнение (17) на отрезке $[\tau_0 - \tau_{N-1}, \tau_0]$. Подберем ε так, чтобы $w_0 \geq 2w_1(\varepsilon)$

тогда из (18) имеем

$$|V(\tau)| \leq w_1(\varepsilon) + M_1 \varepsilon^{(1-\alpha)/\alpha} (\ln(1/\varepsilon))^{1-\alpha} \leq 2w_1(\varepsilon).$$

$$|T_1 V_1 - T_1 V_2| \leq \varepsilon^{(1-\alpha)/\alpha} \int_\tau^{\tau_0} |F(S, V_1(S), \varepsilon) - F(S, V_2(S), \varepsilon)| ds \leq \varepsilon^{(1-\alpha)/\alpha} \int_\tau^{\tau_0} \frac{|V_1 - V_2|}{S^\alpha} ds \leq \bar{\lambda}_1 \varepsilon^{(1-\alpha)/\alpha} \|V_1 - V_2\| (\ln(1/\varepsilon))^{1-\alpha},$$

где $\bar{\lambda}_1 = \lambda, (1-\alpha) = \frac{3M+2(w_0+2w_1(\varepsilon))}{1-\alpha}$,

$$\|V_1 - V_2\| = \max_{\tau \in [\tau_0 - \tau_{N-1}, \tau_0]} |V_1 - V_2|$$

Если подберем ε так, чтобы

$$\bar{\lambda}_1 \varepsilon^{(1-\alpha)/\alpha} (\ln(1/\varepsilon))^{1-\alpha} \leq \frac{1}{2},$$

то оператор T_1 является сжимающим и отображает шар $C_{w_1(\varepsilon)}$ в себя.

Согласно, принципу сжимающих отображений уравнение (17) имеет единственное решение на отрезке $[\tau_0 - \tau_{N-1}, \tau_0]$ при малом ε , причем $|V(\tau)| \leq 2w_1(\varepsilon)$. Таким образом, мы достигаем точку $\tau_1^* = \tau_0 - \tau_{N-1} = \tau_0 - \mu$. Аналогичным образом, после N шагов мы достигаем точку $\tau = 0$.

Таким образом доказано следующая теорема.

Теорема 2. Пусть в теореме 1 дополнительно $w_0 > 0$. Тогда решение задачи (1) существует на отрезке $[0, 1]$ и

$$u(x, \varepsilon) = \begin{cases} u_0(x) + \varepsilon u_1(x) + \varepsilon^2 u_2(x) + \dots, \varepsilon^{(1-\beta)/\alpha} \leq x \leq 1 \\ w_0 + V\left(\frac{x}{\varepsilon^{1/\alpha}}\right), 0 \leq x \leq x^{(1-\beta)/\alpha}. \end{cases}$$

Случай б) $\delta = 1$ доказывается точно таким же способом, как и выше.

Литература:

1. Алымкулов К. Возмущенные дифференциальные уравнения с особыми точками и некоторые проблемы бифуркационных задач. - Бишкек: Илим, 1992. - 138 стр.
2. Мищенко Е.Ф. Розов Н.Х. Дифференциальные уравнения с малым параметром и релаксионные колебания. - М. Наука. 1975. - 248 стр.
3. Треногин В.А. Функциональный анализ. - М. Наука, 1980.
4. Comstok C. The Poincare - Lighthill Perturbation technique and its generalizations // SIAM Rev.- 1972. - V.14, №3. - P. 433- 443 стр.
5. Притуло М.Ф. Об определении равномерных решений дифференциальных уравнений методом возмущения координат. // Прикл. математика и механика. - 1962. - Т.26, №1. - С. 444-448 стр.
6. Туркманов Ж.К. О задаче Лайтхилла со слабой особенностью. // IV Республ, научно-метод. конф. «Компьютеры в учебном процессе и современные проблемы математики». - Бишкек: КГПУ им.И.Арабаева, 1997. - т.2. - С. 3-6.